

САҚЛАШ ДАВРИДА ТУГУНАК ВА ИЛДИЗМЕВАЛАРНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ЎЗГАРИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Эрназарова Розия Шамсиддиновна

Тошкент кимё-технология институти, ассистент

Таирова Комола Забиҳуллаевна

Тошкент кимё-технология институти, ассистент

Максумова Дилрабо Кучкаровна

Тошкент кимё-технология институти, доцент

Эрназарова Нигора Шамсиддиновна

Тошкент кимё-технология институти, мустақил тадқиқотчи

Аннотация. Озиқ-овқат хом ашёларининг сақлаш муддатларини ошириш ва улардаги микробиологик ўзгаришларини янада чуқурроқ ўрганиш мақсадида кўпгина амалий ва назарий ишларни амалга ошириш ҳозирги кундаги долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Картошка ўсимлиги ўсиш, ривожланиш ва тугунақларини сақлаш жараёнида турли замбуруғ, бактерия, вирус касалликлари билан касалланади. Замбуруғ касалликларига фитофториз, макроспориоз, калмараз; бактерия касалликларига қорасон, доирасимон чириш ва вирус касалликларига мозаикани кўрсатиш мумкин. Тугунақларни омборхоналарда сақлаш жараёнида фитофториз, фузариоз, фомоз ва нам чириш касаллиги учрайди. Илдизмеваламинг чириши кўлами омборхоналарда сақлаш даврида жигарранг доғлар тарзида намоён бўлади. Бу доғларнинг ости куруқ бўлиб, усти замбуруғнинг оқ мицелий моғори билан қопланади. Мицелийдан қиш ўрталарида пикнидиялар пайдо бўлади. Касалланган илдизмевалар экилганда, ўсимлик куриб қолади ёки уруғларнинг ялли касалланиши кузатилади. Озиқ-овқат маҳсулотларини совуқлик билан ишлов бериш (консервалаш) усули қуйидагига асосланган: ҳароратнинг пасайиши натижасида микроорганизмларнинг ҳаёт фаолияти камаяди, тўқима ферментларининг активлиги камаяди, булар оқибатида эса маҳсулотларда борадиган реакциялар секинлашади: (меваларнинг нафас олиши ва пишиб ўтиб кетиши ва х.к.) ва микроорганизмларнинг ҳаёт фаолиятида борадиган реакциялар ҳам секинлашади.

Калит сўзлар. Тугунақ, илдизмева, озиқ-овқат, сақлаш, режим, ҳарорат, босим, намлик, микробиология, ўзгариш, миқдор, тупроқ, стильаж, қуёш нури, ёруғлик, тапинамбур, пиёз, саримсоқпиёз, картошка, сабзи, яроқлилиқ муддати.

ПРОЦЕССЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КОРНЕВ И КОРНЕЙ ПРИ ХРАНЕНИИ

Аннотация. Одной из актуальных проблем сегодняшнего дня является увеличение срока годности пищевого сырья и их микробиологические изменения для более глубокого изучения с целью выполнения множество практических и теоретических работ. Растение картофеля заражается различными грибковыми, бактериальными и вирусными заболеваниями во время

роста, развития и сохранения клубней. К грибковым заболеваниям относятся фитофтороз, макроспориоз, кальмариоз; при бактериальных заболеваниях возможно проявление черной окраски, при вирусных заболеваниях - круговой гнили и мозаики. При хранении клубней на складах возникают фитофтороз, фузариоз, фомоз и мокрая гниль. Степень поражения корневой гнилью проявляется в виде бурых пятен при хранении на складах. Дно этого пятна сухое, а верх покрыт белым мицелиальным налетом гриба. Пикниды появляются из мицелия в середине зимы. При посадке зараженных корневищ растение увядает или наблюдается сильное заражение семян. Метод холодной обработки (консервирования) пищевых продуктов основан на следующем: в результате снижения температуры снижается жизнедеятельность микроорганизмов, снижается активность тканевых ферментов, вследствие чего замедляются реакции в продуктах (дыхание и созревание плодов) и другие реакции в жизнедеятельности микроорганизмов также замедлены.

Ключевые слова. Клубень, пища, хранение, режим, температура, давление, влажность, микробиология, смена, количество, почва, солнечный свет, свет, тапиамбур, лук, чеснок, картофель, морковь, срок годности.

PROCESSES OF MICROBIOLOGICAL CHANGES OF ROOTS AND ROOTS DURING STORAGE

Annotation. One of the actual problems of today is increasing expiration date of food products and their microbiological changes for deeper learning with purpose performing a lot of practical and theoretical work. The potato plant is infected with various fungal, bacterial and viral diseases during the growth, development and preservation of tubers. Fungal diseases include late blight, macrosporiosis, squid; in bacterial diseases, a black coloration is possible, in viral diseases - circular rot and mosaics. When tubers are stored in warehouses, arise late blight, fusarium, phomosis and wet rot. During storage in warehouses degree of damage by root rot manifests in the form of brown spots. The bottom of this spot is dry, and the top is covered with a white mycelial bloom of the fungus. Pycnidia emerge from the mycelium in the middle of winter. When planting infected rhizomes, the plant withers or severe seed infection is observed. The method of cold processing (preservation) of food products is based on the following: as a result temperature decreases, the vital activity of microorganism decreases, the activity of tissue enzymes decreases, as a result of which reactions in products slow down. : (breathing and ripening of fruits) and other reactions in the vital activity of microorganisms are also slowe down.

Key words. Root, tuber, food, storage, mode, temperature, pressure, humidity, microbiology, change, amount, soil, style, sunlight, light, tapinambur, onion, garlic, onion, potato, carrot, expiration date.

КИРИШ.

Республикамызда мева-сабзавот соҳасини ривожлантиришга катта эътибор берилмоқда. Сабзавот-полиз, кмтошкачиликни, боғдорчилик ва узумчиликни комплекс ривожлантириш, мамлакатимиз аҳолисини шу маҳсулотларга бўлган эҳтиёжини қондирибгина қолмасдан. қайта ишлаш корхоналарининг ҳам хомашёга бўлган талабини қондиради ҳамда маҳсулотларни экспортга чиқариш ва валюта тушуми салмоғининг кўпайишига олиб келади.

Ўзбекистон миқёсида тугунакмевали ўсимликлар орасида энг кўп тарқалгани картошка ўсимлиги, тропик ва субтропик иқлим шароитида маниок, батат кўпроқ экилади.

-Картошка –Солахум туберосум Л- оиласи-Солахасэаэ

-Батат –Ипомаэа бататус Лам – оиласи – Астерасэаэ

-Маниок Мохи

Бу экинлар ҳар хил оилага мансуб бўлгани билан уларнинг тугунакмеваси бир-бирига яқин, таркибида қуруқ модда кам, шунинг учун яхши сақланмайди. Тугунакмевали экинлардан Ўзбекистонда асосан картошка қисман, топинамбур ва батат экилади. Тугунакмевалилар таркибида 65-84% қуруқ модда бўлади. Қуруқ модданинг таркибида крахмал, қанд, инулин мавжуд.

1-жадвал

Тугунакмевали экинларнинг кимёвий таркиби, (%)

<i>Моддалар</i>	<i>Сабзавотлар</i>				
	<i>Картошка</i>	<i>Батат</i>	<i>Маниок</i>	<i>Таро</i>	<i>Ер ноки</i>
Углевод	23,7	26,1	17-32	30-35	17,9
Оқсил	2,0	1,8	0,9-2,3	2-3	2,3
Ёғ	0,18	0,7	0,1-0,7	0,2-0,5	0,20

2-жадвал

Илдизмевили экинларнинг кимёвий таркиби, (%)

<i>Моддалар</i>	<i>Сабзавотлар</i>				
	<i>Сабзи</i>	<i>Лавлаги</i>	<i>Пиёз</i>	<i>Оқ турп</i>	<i>Шолғом</i>
Углевод %	10,70	14,43	10,24	1,23	7,57
Оқсил %	1,23	1,82	1,76	1,1	1,39
Ёғ %	0,28	0,11	0,12	0,1	0,18

Картошка ўсимлиги ўсиш, ривожланиш ва тугунакларини сақлаш жараёнида турли замбуруғ, бактерия, вирус касалликлари билан касалланади. Замбуруғ касалликларига фитофторияз, макроспориоз, калмараз; бактерия касалликларига қорасон, доирасимон чириш ва вирус касалликларига мозаикани кўрсатиш мумкин. Тугунакларни омборхоналарда сақлаш жараёнида фитофторияз, фузариоз, фомоз ва нам чириш касаллиги учрайди.

Илдизмеваламинг чириши кўлами омборхоналарда сақлаш даврида жигарранг доғлар тарзида намоён бўлади. Бу доғламинг ости курук бўлиб, усти замбуруғнинг оқ мицелий моғори билан қопланади. Мицелийдан қиш ўрталарида пикнидиялар пайдо бўлади. Касалланган илдизмевалар экилганда, ўсимлик куриб қолади ёки уруғламинг ялпи касалланиши кузатилади. Хозирги даврда озиқ-овқат маҳсулотларини сифатини ҳеч қандай ўзгартмасдан узоқ вақт сақлаш усуллари йўқ. Лекин унда бўладиган ўзгариш жараёнларини секинлаштирадиган маълум миқдордаги ишончли моддалар бор.

Тез бузулувчан озиқ-овқат маҳсулотларни консервалаш усулларида энг фойдалиларидан бири, уларни совуқлик билан қайта ишлашдир. Бу усулни қўллаганимизда, маҳсулотларни бошланғич ҳолатини жуда кам ўзгаришини кузатамиз. Бошқа усулларга қараганда афзаллиги бор.

Озиқ-овқат маҳсулотларини совуқлик билан ишлов бериш (консервалаш) усули қуйидагига асосланган: ҳароратнинг пасайиши натижасида микроорганизмларнинг ҳаёт фаолияти камаёди, тўқима ферментларининг активлиги камаёди, булар оқибатида эса маҳсулотларда борадиган реакциялар секинлашади: (гўштнинг автолизи, меваларнинг нафас олиши ва пишиб ўтиб кетиши ва х.к.) ва микроорганизмларнинг ҳаёт фаолиятида борадиган реакциялар ҳам секинлашади.

Озиқ-овқат маҳсулотларини совитишда асосий фактор паст ҳарорат бўлади, музлатишда эса бундан ташқари маҳсулот таркибидаги сувнинг қаттиқ (муз) ҳолатга ўтиши, туқиманинг сувсизланиши ҳам иштирок этади. Маҳсулотларнинг музлатилган ҳолатга ўтишида сувнинг бир қисми музламайди ва бу сув микроорганизмларни ҳаёт фаолиятига ёрдам беради, шунинг учун ҳам маълум муддатдан кейин уларнинг бузилиши содир бўлади.

Микроорганизмларнинг ҳаёт фаолияти турлича бўлади. Масалан: баъзи бир микроорганизмлар паст совуқ муҳитда яшайди, баъзилари эса улайди. Совуқликка чидамлилари ачиткичлар ва замбуруғлардир. Бактериялар эса совуққа чидамсиз бўлиб, улар муҳитни музлатганимизда жуда тез улади, лекин уларнинг тўлиқ ўлими кам ҳолларда учрайди. Бактерияларнинг ўлими улар яшаб турган муҳитнинг қаттиқ ҳолатгача музлаши билан дарҳол роёбга чиқади. Агарда муҳит факат совўтилган ва суюқ ҳолатда бўлса, бактериялар секин ўла бошлайди.

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ҳарорат ва совуқлик билан ишлов беришнинг характерига қараб қуйидагиларга бўлиш мумкин:

- совитилган, маҳсулот ўртасидаги ҳарорат 0°C дан + 4°C гача;
- музлатилган бунда ҳарорат – 6°C дан паст бўлади, дефростирланган, яъни тўлиқ эритилган, бунда ҳарорат музлаш бошланган нуқтадан юқори бўлади.

3-жадвал

1-4° C ҳароратда сабзавотларнинг умумий массасини ёъқотиш

	Картошка	Оқ турп	Сабзи
Кўрсаткичлар			

		<i>Назора т</i>	<i>Тажриб а</i>	<i>Назора т</i>	<i>Тажриб а</i>	<i>Назора т</i>	<i>Тажриб а</i>
Сақлашдан олдинги массаси, кг		8,1	8	6,2	6,1	4	3,9
Сақлашдан кейинги массаси, кг		7,43	7,6	5,44	5,58	3,7	3,72
Йўқотишлар	Оғирлигид а	0,67	0,4	0,76	0,52	0,3	0,12
	% да	8,3	5,3	12,26	8,5	7,5	4,6
	Табиий ёқотишлар	7,2	4,6	8,56	5,7	6,7	3,8
	Касаликка чаланиш	1,1	0,4	3,7	2,8	0,8	0,8
Хўжалик назорати (тўрларда сақлаш)	Ёқотиш	18,8		24,4			
	Табиий ёқотиш	6,3		9,8			
	Чиришдан ёқотишлар	12,5		14,6			

Маҳсулотларни совитиш камераларида сақланиш сифати маълум миқдорда уларнинг бошланғич микробланиши ва совитиш камераларининг ҳолатига боғлиқдир. Совуқлик билан сақлашда маҳсулотларнинг микробли бузилиши асосан мағорли замбурғларга боғлиқдир. Замбурғларнинг маҳсулотларга тушиши ва ривожланиши натижасида уларнинг товарлик хусусияти ёмонлашибгина қолмасдан, балки ажралиб чиқаётган ферментлар таъсирида бузилади. Бу асосан совутилган маҳсулотларни сақлаш жараёнида кузатилади. Зарарловчи замбурғларнинг ривожланиши – 9°C да тўхтайдди, лекин, маҳсулотларнинг дефростацияланишидан (эришидан) кейин ва ҳароратнинг кўтарилиши, уларнинг ҳаёт фаолиятининг тикланишига сабаб бўлади. Шунинг учун, маҳсулотларни сақлашда ҳамма вақт микробиологик назорат қилиб турилиши керак.

Микробиологик назорат натижасида совитиш камераларидан маҳсулотларнинг зарарланиш миқдори ўз вақтида аниқланади ва керакли тадбирлар қўлланилади. Булардан

ташқари, санитария қоидалари ва технологик кўрсатмаларнинг бажарилишини ҳам назорат қилиб туриш керак.

REFERENCES

1. Қ.О.Додаев., И.М. Маматов “Озиқ-овқат маҳсулотларини консервалаш корхоналарининг лойиҳалаш асослари ва технологик ҳисоблари”- Тошкент “Иқтисод – молия” 2006 йил. 208 бет.
2. Юсупов А.Х., Вакил М.Г., Каримов М. «Озиқ-овқат ва Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлашда совитиш технологияси» фанидан услубий кўрсатма. Самарқанд 1997 йил
3. Базарова В.И. и др. Исследование продовольственных товаров. - М.: Экономика, 2006
4. Kader, A.A. Postharvest technology of horticultural crops. 3rd ed. Univ. Calif. Agr. Nat. Resources, Oakland, Publ. 3311. 2002 Calif, USA